
Dispersão da Resistência a Antimicrobianos no Ambiente sob o Conceito de Saúde Única

Dispersion of Antimicrobial Resistance in the Environment Under the One Health Concept

Luana Carrara da Silva¹, Alexander Machado Cardoso^{1*}, Jessica Many B. Dias Vieira¹

RESUMO

O amplo uso de antimicrobianos levou uma variedade de bactérias a desenvolverem mecanismos de resistência a essas substâncias, diminuindo drasticamente a capacidade de tratar processos infecciosos. Além disso, a distribuição desses microrganismos resistentes tem se tornado cada vez mais um problema ambiental. O objetivo deste trabalho foi analisar a problemática da dispersão da resistência bacteriana a antimicrobianos com base no conceito de Saúde Única, bem como propor estratégias que minimizem esta disseminação. Esse estudo teve como base a análise da literatura a partir da pesquisa nas bases de dados do *PubMed*, *Science Direct* e *Scielo* entre os anos de 2004 e 2021. Percebe-se que a Saúde Única é um movimento que se faz presente em muitos países, envolve profissionais de várias especialidades e que visa melhorar não só o entendimento da interação do meio ambiente e tudo que está nele inserido, como também analisar e prever as prováveis crises ambientais resultantes da dispersão da resistência a antibióticos.

Palavras-chave: Antibióticos; Ciências Ambientais; Meio Ambiente; Resistência Bacteriana.

ABSTRACT

The wide use of antimicrobials has led a variety of bacteria to develop mechanisms of resistance to these substances, drastically decreasing their ability to treat infectious processes. In addition, the distribution of these resistant microorganisms has increasingly become an environmental problem. The objective of this work was to analyze the problem of the dispersion of bacterial resistance to antimicrobials based on the One Health concept, as well as to propose strategies that minimize this dissemination. This study was based on the analysis of the literature from the search in the *PubMed*, *Science Direct*, and *Scielo* databases between the years 2004 to 2021. It is noticed that One Health is a movement that is present in many countries, involves professionals from various specialties, and aims to improve not only the understanding of the interaction of the environment and everything that is inserted but also to analyze and predict the likely environmental crises due to the spread of antibiotic resistance.

Keywords: Antibiotics; Environmental Sciences; Environment; Bacterial resistance.

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

*E-mail: amcardosopf@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

As bactérias resistentes a antibióticos são reconhecidas como um dos mais graves problemas ambientais. O conceito de Saúde Única é visto como um esforço colaborativo multidisciplinar, com o intuito de amenizar os riscos para saúde de pessoas, animais, plantas e meio ambiente como um todo (MCEWEN e COLLIGNON, 2018). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Saúde Única se preocupa em fazer uma abordagem conjunta com as perspectivas das áreas envolvidas como saúde, agricultura, pecuária e ambiente, para desenvolver estratégias integradas que definam um plano de ação nacional para dar resposta e solucionar os desafios relacionados (KUMMERER, 2004).

Desde a descoberta dos antibióticos, no início do século XX, até os dias atuais houve um avanço significativo no tratamento e na cura dos processos infecciosos causados por bactérias. No entanto, o uso excessivo dos antimicrobianos em vários setores (humano, animal e agrário) está gerando a ineficiência de dado tratamento, comprometendo a qualidade da água e do solo, bem como promovendo a disseminação de bactérias resistentes (MCEWEN e COLLIGNON, 2018).

Antimicrobianos são substâncias químicas conhecidas por interromper (bacteriostáticos) ou inibir (bactericidas) o desenvolvimento de microrganismos. Podem ser de origem natural, produzidos a partir de diversos organismos vivos como plantas, animais e microrganismos; ou sintéticos, oriundos de compostos químicos, produzidos em larga escala por laboratórios farmacêuticos (BENGTSSON-PALME et al., 2018). A resistência pode ser considerada um fenômeno no qual as bactérias conseguem resistir à exposição aos antimicrobianos. As bactérias têm a capacidade de se multiplicar rapidamente, sofrer mutação e trocar material genético entre linhagens da mesma espécie ou de espécies diferentes. Sendo assim, são consideradas microrganismos de alta capacidade de adaptação a diversos fatores, como a exposição a agentes químicos. Os antibióticos descartados de maneira imprópria no ambiente, bem como aqueles excretados pelos pacientes nas unidades de saúde ou mesmo em suas casas alcançam os efluentes. Portanto, quando os antibióticos não recebem tratamento adequado, são eliminados sem serem metabolizados, esses resíduos afetam toda comunidade aquática e possivelmente retornam para o homem em forma de água potável (PINTO et al., 2014).

Alguns estudos detectaram algumas classes de antibióticos na faixa de nanograma por litro em diferentes locais, tais como efluentes hospitalares, estação de tratamento de esgoto, águas superficiais e subterrâneas (KUMMERER, 2004). Com elevadas concentrações de antibióticos presentes no efluente, as Estações de Tratamento de Efluentes (ETE's) podem se transformar em reservatórios para seleção de bactérias resistentes. Dessa forma, o aumento dos casos de infecções causadas por bactérias resistentes pode ser gerado de forma direta ou indireta, não só pelo lançamento de efluentes, mas também pelo lixo comum, também levando à contaminação do solo,

das águas de rios, lagos, oceanos e lençóis freáticos, aumentando sua toxicidade causada pela exposição as variações do tempo (PINTO et al., 2014).

Segundo a OMS, cerca de 50% de todos os antimicrobianos que são prescritos, dispensados ou usados de maneira incorreta podem gerar não só a contaminação do ambiente, como também a resistência aos antimicrobianos. Os microrganismos ambientais são importantes nos ciclos biogeoquímicos, deixando o solo mais fértil e contribuindo com a decomposição de matéria orgânica. No entanto, quando esses compostos sintéticos e semissintéticos, conhecidos como persistentes e que são mais estáveis e pouco biodegradáveis, vão direto para o ambiente, os microrganismos não conseguem os decompor, resultando assim em contaminação do solo, causando um desequilíbrio no ambiente. Assim como os antibióticos, as ARBs (Bactérias resistentes a antimicrobiano) e ARGs (Genes de resistência a antimicrobiano) são considerados poluentes emergentes (REIS et al., 2020).

Os potenciais efeitos negativos sobre o microbioma devido à pressão sofrida com os antibióticos são de muita relevância. O conhecimento nesta área é fundamental para avaliar os riscos associados à disseminação ambiental de genes de resistência bacterianos e, conseqüentemente, controlar possíveis efeitos adversos ao bem-estar humano. O uso dos antimicrobianos no agronegócio tem como objetivo a proteção do bem-estar animal, impedindo a propagação epidêmica de doenças entre os animais. Conseqüentemente, o tratamento farmacológico preventivo dos animais fornece alta produtividade, impede a transmissão de zoonoses aos humanos e garante a segurança dos alimentos de origem animal. Embora essa prática possa acarretar conseqüências negativas para a saúde humana e contribuir para a seleção de bactérias resistentes. As carnes e seus produtos derivados possuem resíduos de antibióticos que podem ser transmitidos aos seres humanos através do seu consumo na alimentação, levando possivelmente a uma variedade de problemas de saúde, como por exemplo, disfunção endócrina, carcinomas e distúrbios neurológicos, além de contribuir para o aumento da Resistência Antimicrobiana (RAM). Como resultado das ações humanas, tanto o descarte incorreto de antimicrobianos nas estações de tratamento de águas residuais (ETAR) quanto o uso desses medicamentos para a criação de animais são consideradas fontes importantes de ARBs e dispersores de ARG (CHUNMING et al., 2022).

Segundo a Comissão de Saúde Única da OMS, a Saúde Única é definida como uma abordagem colaborativa, multissetorial e transdisciplinar, trabalhando em vários níveis, local, regional e global, para alcançar resultados ideais de saúde e bem-estar, reconhecendo as interconexões entre pessoas, animais, plantas e seu ambiente compartilhado. Dentro desse contexto, a Saúde Única tem o objetivo de melhorar o entendimento de surtos atuais e futuras zoonoses, doenças infecciosas emergentes e reemergentes em humanos e animais, e a resistência antimicrobiana, elaborando planos de ação para o controle e a diminuição de uma forma que não interfira no ambiente e em tudo que está inserido. Nesse cenário, o presente trabalho teve por

objetivo realizar pesquisa bibliográfica com o foco principal na problemática da resistência bacteriana que é conduzida por fatores que estão dispersos no ambiente, incluindo os genes de resistência. Neste âmbito, alguns fatores tendem a propiciar essa disseminação, tais como: pobreza, controle de infecção deficiente, água sem tratamento, ausência de saneamento básico, escoamento de resíduos da agricultura intensiva, eliminações fisiológicas dos animais sem tratamento no ambiente, contaminação ambiental e movimento geográfico de humanos e animais infectados. Portanto, analisar os aspectos associados ao conceito de Saúde Única é de suma importância para melhor entender esta interrelação Ambiente-Homem-Animal e sua influência na saúde dessas três esferas de forma a estimular estratégias que contribuam preventivamente na dispersão da resistência microbiana a antibióticos.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica de artigos científicos, publicações de trabalhos técnicos, legislações municipais, estaduais e federal, resoluções, notas técnicas e publicações acadêmicas nas bases de dados *PubMed*, *Scientific Electronic Library Online (Scielo)*, *Science Direct* e Google acadêmico. As pesquisas foram realizadas com base no período de 2004 a 2021. Para essa pesquisa, foram utilizadas as palavras-chave: resistência bacteriana, saúde única, meio ambiente, nos idiomas português e inglês.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os artigos foram escolhidos com base na análise do título e ano de publicação, seguida da leitura dos resumos. Estando de acordo com a proposta deste trabalho, o artigo foi acessado na íntegra para retirar as informações necessárias. Após a leitura dos artigos, as informações foram organizadas e reunidas dando origem a este estudo. Ao longo do período que foi realizada a pesquisa para o desenvolvimento desse trabalho foram encontrados um total de 117.000 resultados com a palavra resistência bacteriana, 15.600 resultados com as palavras resistência bacterianas e saúde única, 15.800 resultados resistência bacteriana e meio ambiente.

O Conceito de Saúde Única

A Saúde Única (One Health) tem sido discutida nas últimas décadas, principalmente por abordar de modo interdisciplinar os problemas que afetam a saúde humana, animal e ambiental. Toda a discussão é motivada pela necessidade de mudanças associadas às ações antrópicas que

incluem, por exemplo, a densidade demográfica aliada à urbanização e à expansão da população em áreas ambientais (ONE HEALTH COMMISSION, 2021; COLLIGNON et al., 2018).

A proposição de “Saúde Única” foi fomentada pelas agências internacionais encarregadas do controle de zoonoses, principalmente a Organização para Agricultura e Alimentação (FAO), Organização Mundial de Saúde (OMS) e Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). Assim, todos os países envolvidos com os grupos de profissionais têm impulsionado o conceito para tratar de todas as questões abrangidas no contexto como doenças zoonóticas emergentes e reemergentes, segurança alimentar, resistência antimicrobiana e mudança climática. O conceito de Saúde Única teve sua origem no século XIX, mas foi apenas em 2007, durante a reunião da Conferência Ministerial Internacional sobre Gripe Aviária e Pandêmica, em Nova Delhi, Índia, que o nome foi adotado. A finalidade, naquele momento, era reduzir as doenças resultantes das relações ecológicas entre saúde humana, animal e ambiental, sendo definida como um esforço que integra várias disciplinas que trabalham localmente, nacional e globalmente para atingir a saúde ideal para pessoas, animais e o meio ambiente (COLLIGNON et al., 2018).

A resistência a antimicrobianos (RAM) vive um crescimento contínuo e deve ser abordada com a visão do conceito de Saúde Única, uma vez que defende uma abordagem holística e integrada, envolvendo os três domínios (humano, animal e ambiente), estabelecendo abordagens eficazes, fornecendo a todas as partes interessadas melhores intervenções. Diante deste cenário, a OMS formulou um Plano de Ação para Resistência Antimicrobiana com cinco objetivos para tentar amenizar esse impacto: 1. Melhorar a conscientização e a compreensão da resistência antimicrobiana através de comunicações efetivas, educação e treinamento; 2. Fortalecer o conhecimento e a base de evidências através da vigilância e pesquisa; 3. Reduzir a incidência de infecção através de saneamento, higiene e prevenção de medidas de infecções; 4. Otimizar o uso de medicamentos antimicrobianos em saúde humana e animal; 5. Desenvolver o argumento econômico de sustentabilidade de investimento que tenha em conta as necessidades de todos os países, e aumentar o investimento em novos medicamentos, ferramentas de diagnóstico, vacinas e outras intervenções (CHAVES e BELLEI, 2020).

Desta forma, com o intuito de proteger o ecossistema, mantendo o bem estar dos envolvidos, a Saúde Única visa a compreensão das interações humanas, animais e ambientais para prevenir doenças ou surtos, regenerar ambientes degradados e garantir a segurança alimentar e seus componentes, com meios de educação e colaboração de profissionais através de diferentes áreas com um só objetivo, o de manter a saúde. Exemplo claro dessa interrelação foi a pandemia de COVID-19, que começou no final de 2019 causada por um novo vírus que surgiu na China, que parece ter origem em animais, mas que alcançou os humanos. Como é comum naquele país as pessoas se alimentarem de carne de animais silvestres/exóticos, que são abatidos muitas vezes

na hora da compra, o que pode ter acarretado a disseminação do vírus (CHAVES e BELLEI, 2020).

A Saúde Única se preocupa tanto com o meio ambiente quanto com o que está inserido nele e, dessa forma, leva em consideração que tudo que chega ao ambiente atinge seus componentes. A exemplo disso, um estudo revelou que pessoas com COVID-19 eliminam em suas fezes o RNA do vírus até 47 dias após o exame viral respiratório negativo, se tornando uma via de transmissão fecal – oral de suma importância (QUILLIAM et al., 2020). Dessa maneira, o cuidado no descarte de resíduos, tanto hospitalares quanto domiciliares, deve ser considerado relevante neste processo, já que, no caso da COVID-19, muitas pessoas podem ser assintomáticas e outras apresentarem sintomas leves da doença, não necessitando de hospitalização (TANG et al., 2020). Seus dejetos vão para as redes coletoras de esgoto, que seguem para as estações de tratamento, o que, provavelmente, não é eficiente para eliminar os contaminantes. Neste ciclo, os resíduos voltam para o ambiente, incluindo rios e lagoas, além do contato das pessoas com essa água potencialmente contaminada, já que, dependendo das condições ambientais alguns contaminantes podem permanecer viáveis por até 14 dias. Deve-se levar em consideração também as situações em que não existe saneamento básico, onde famílias ou comunidades se expõem ao risco de contaminação. Nesse caso, não só pelo novo coronavírus, como também por outros microrganismos, aumenta-se a possibilidade de transmissão e potencializando a mortalidade em determinados grupos menos favorecidos (QUILLIAM et al., 2020).

Ainda se busca um tratamento eficaz para a COVID-19, mas sabe-se que o número de prescrições de antimicrobianos tem aumentado muito, pois na corrida de se evitar o agravamento da pneumonia decorrente de infecção oportunista, cada vez mais tem se feito uso de azitromicina, um antimicrobiano da classe dos macrolídeos, com um amplo espectro, que é usado principalmente para o tratamento de infecções bacterianas respiratórias. Este método tem sido utilizado como uma alternativa para o tratamento, associado à capacidade do antibiótico de prevenir a fibrose pulmonar, mantendo a integridade epitelial, podendo desempenhar um papel no controle da hiperinflamação na COVID-19. Contudo seu uso descontrolado como forma de prevenção, influencia na contaminação do meio ambiente e na RAM (ECHEVERRÍA-ESNAL et al., 2020).

Nesse contexto atual, é muito importante ressaltar que a Saúde Única é uma abordagem interdisciplinar que tem como objetivo discutir problemas que envolvam a saúde humana, animal e ambiental, com o intuito de amenizar e controlar os problemas envolvendo essas interações, a fim de identificar patógenos emergentes ou reemergentes na tentativa de reduzir os surtos. A forma que a Saúde Única discute tais interações é de suma importância para a construção de um ambiente mais saudável. A realidade atual da pandemia COVID-19 mostra os impactos

negativos dessa inter-relação, sendo o elemento-chave para emergência de novos patógenos. Dessa forma, é importante que se tenha um programa de políticas públicas para tentar amenizar esses impactos, pois, durante milhares de anos de história, a humanidade sofreu com inúmeras moléstias causadas por agentes infecciosos, muitas das quais atingiram proporções epidêmicas, levando à morte milhões de pessoas (KOURKOUTA et al., 2017).

A Saúde Única na Resistência Bacteriana

A resistência bacteriana a antibióticos tem um impacto muito relevante sobre a saúde humana, provoca a cada ano em torno de 700.000 mortes e com uma estimativa de aumento para o ano de 2050 de 10 milhões. Os microrganismos estão presentes por toda a parte, se adaptam aos mais variados locais, compõem a microbiota, havendo trocas entre humanos, animais e meio ambiente. A resistência bacteriana está sendo disseminada principalmente pelo mau uso dos antimicrobianos e a poluição ambiental. Assim, alguns fatores que favorecem a disseminação dos genes de resistência bacteriana são as condições inadequadas de moradia, água, saneamento e higiene, acesso a vacinas e outras medidas de prevenção de doenças, incluindo a gestão de resíduos humanos e animais (DE ANDRADE et al., 2015).

A disseminação da resistência bacteriana é um problema emergente, sendo agravado pelo uso desenfreado de antimicrobianos por humanos, animais domésticos e produção de animais para consumo, aumentando o risco de patógenos resistentes transmitidos pelos alimentos, com consequências para a saúde animal, além de interferir na segurança alimentar e no descarte inadequado dos medicamentos e esgoto. Alguns antimicrobianos são substâncias de difícil degradação, são considerados resistentes e prejudiciais, pois são depositados no tecido adiposo dos animais, entrando assim, na cadeia alimentar. Além disso, as fezes desses animais vão direto para o solo e são usadas na agricultura como fertilizantes, aumentando o risco dessa contaminação em legumes e verduras, afetando a saúde humana (BUNGAU et al., 2021).

Segundo a OMS, faz-se necessária a redução do uso de antimicrobianos nas criações de animais para manter a eficácia na medicina humana. A transmissão da resistência bacteriana pode ocorrer através de duas maneiras, a primeira é a rota alimentar, a partir do consumo de carnes de animais tratados com antimicrobianos. A outra forma é através do contato direto entre humanos e animais, sendo a rota alimentar considerada a via principal de transmissão de bactérias resistentes para humanos. Entretanto, a introdução de antimicrobianos no meio ambiente, a partir do despejo irregular de lixo, esgotos tratados e não tratados e aplicações humanas e veterinárias, contribui de forma significativa para a disseminação dos ARGs no ambiente, contribuindo para a evolução e disseminação da resistência aos antibióticos (MARTI et al., 2014).

Em algumas pesquisas, foi encontrado um grande número de ARGs no ambiente influenciado por atividades antrópicas, o que sugere que a liberação de antimicrobianos de maneira incorreta exerce uma pressão seletiva sobre as bactérias, aumentando a população de bactérias resistentes ou que os ARGs de origem humana e animal possam ser transportados através de processos de escoamento para o ambiente aquático (MARTI et al., 2014). Com o intuito de minimizar a problemática e seguindo os princípios da Saúde Única, com relação à resistência bacteriana, alguns países proibiram o uso de antimicrobianos na criação de animais, para a promoção do crescimento. Todavia, é notório que é preciso investir também em ações como a promoção da educação para que ocorra a transformação no modo de pensar e agir de profissionais da saúde, além do entendimento relativo a importância da influência no meio ambiente, com a implementação de políticas ambientais e para a comunidade. Esse trabalho deve ser feito de forma conjunta entre a aquicultura, pecuária, sistemas de alimentação, a produção farmacêutica, gestão de resíduos e saúde tanto humana quanto animal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi observada uma abrangência nas temáticas apresentadas, estando essas em acordo com as premissas da Saúde Única, que tem sido amplamente discutida nas últimas décadas e surge da necessidade de dar uma resposta interdisciplinar aos problemas que afetam a saúde humana, dos animais e do ambiente (ZINSSTAG et al., 2020). A aplicabilidade do conceito de Saúde Única foi motivada pelas rápidas mudanças ocorridas nas últimas décadas, tais como densidade demográfica da população, urbanização e expansão da população, aliadas à invasão de ecossistemas, intensificação das práticas extrativistas e do consumo de alimentos, e das fontes de energia (renováveis ou não) do planeta. A emergência de vírus zoonóticos com o potencial de causar doenças pandêmicas, incluindo extensa mortalidade humana, criou várias crises internacionais. Desta forma, governos e cientistas em todo o mundo reconheceram a necessidade de uma maior colaboração multiprofissional para prevenir e controlar as diversas zoonoses, e que essa colaboração deveria incluir não apenas os médicos e os veterinários, mas também biólogos, especialistas em vida selvagem, ambientalistas, antropólogos, economistas, sociólogos entre outros.

Estima-se que 60% dos patógenos humanos emergentes são de origem zoonótica. Desses, mais de 71%, têm origem em animais silvestres. Esses patógenos podem mudar de hospedeiro, se adaptando e adquirindo novas combinações genéticas que têm potencial patogênico alterado, por mudanças de comportamento ou por características socioeconômicas, ambientais ou ecológicas dos hospedeiros (CUTLER et al, 2010). Dentro desse contexto, a resistência bacteriana tornou-se uma preocupação mundial, pois, com o aumento do uso de antibióticos, tanto em humanos quanto

em animais, seu descarte incorreto e o acúmulo no meio ambiente, são ações que favorecem o aumento da RAM, tornando o tratamento cada vez mais difícil pela crescente escassez de opções de antimicrobianos disponíveis para o tratamento das diversas infecções.

Como se tem visto, no ano de 2020, teve início uma pandemia com origem na China. Existem estudos em andamento que acreditam que tudo isso pode ter sido decorrente da interação entre homens e animais silvestres, sendo estes utilizados como fonte alimentar. Tal cultura de consumo de animais silvestres pode ter sido a responsável pelo escape zoonótico do novo coronavírus, que habita normalmente os morcegos, o que pode ter resultado na COVID-19, que está causando a morte de muitos indivíduos, além de poder deixar sequelas após a doença, como a denominada síndrome pós COVID-19 (ZHANG et al., 2020).

Embora haja um longo trajeto até a descoberta correta para o tratamento da COVID-19, as consequências pelo uso indevido das medicações podem surgir mais tarde, com o aparecimento de outras doenças causadas por bactérias resistentes aos antibióticos utilizados na busca incerta pela cura da COVID-19. Sendo assim, o uso inconsequente de antibióticos facilita o desenvolvimento da resistência aos antimicrobianos, selecionando bactérias, as quais proliferam e se disseminam na população. Tal situação culmina com o uso de novos antibióticos ou de dosagens maiores para o controle das infecções bacterianas, o que pode, inclusive, ser ineficaz, levando o paciente à óbito. Esta disseminação de bactérias resistentes aumenta as possibilidades de voltarmos à era pré-antibiótica, e as pessoas voltarem a morrer por infecções bacterianas. No contexto da pandemia de COVID-19, as abordagens em Saúde Única têm proposto o fortalecimento dessas colaborações entre os setores da saúde humana, animal e ambiental nos âmbitos regional, nacional e internacional. Idealmente, as abordagens deverão utilizar-se das experiências das diversas classes profissionais para o enfrentamento da pandemia. A integração das ações da Saúde Única vai além da atuação profissional local; pelo contrário, essa deve ser globalizada, buscando o desenvolvimento de sistemas de comunicação mais robustos e interligados, o que possibilitaria a adoção de estratégia de contenção de patógenos emergentes, antes da sua introdução e do seu estabelecimento (DILCHER et al., 2020).

A busca por estratégias para melhorar as formas de comunicação com a população deverá ser discutida no contexto da Saúde Única. Dessa forma, o desenvolvimento de ações de educação e promoção da saúde, realizada por profissionais engajados com a Saúde Única, pode promover o conhecimento sobre zoonoses associadas a animais silvestres, sem instigar na sociedade a ideia de que estes são pragas transmissoras de doenças que devem ser eliminadas. Em momentos de crise, cabe ao profissional consciente da abordagem de Saúde Única, identificar a necessidade de intervenções para controlar as situações de ordem psicológica da população. Em uma pandemia,

as pessoas ficam mais vulneráveis; por isso, a identificação destes cenários e a proposição de estratégias que minimizem o estresse gerado são de extrema importância (LIMA et al., 2020).

A resistência antimicrobiana ocorre desde o desenvolvimento dos primeiros antibióticos, porém, se torna cada vez mais preocupante, devido à sua constante disseminação. Alguns fatores que contribuem para o aumento dessa taxa são o mau uso terapêutico e a dispersão de antibióticos no meio ambiente. É um problema que pode comprometer a saúde humana, animal e ambiental, sendo, portanto, relacionado ao contexto da Saúde Única. Não faltam evidências que comprovem a necessidade de uma intervenção a fim de retardar este processo. Portanto, o objetivo deste estudo foi enfatizar este aspecto e revisar estratégias úteis no combate à resistência a antimicrobianos, por meio de revisão crítica da literatura. Se faz necessária a utilização das medidas que comprovadamente possam reduzir a propagação da resistência antimicrobiana, como a vacinação, a restrição do uso de antibióticos, probióticos, entre outros. Diante das discussões relatadas sobre o tema, criar meios de divulgação que atendam ao disposto pela OMS, sendo assim criar uma cartilha voltada para a população para explicar de forma mais clara e objetiva a questão da Saúde Única e a dispersão da resistência a antimicrobianos no ambiente é de suma importância para o bem-estar de todos.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Fundação Carlos Chagas Filho de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) pelo apoio financeiro e à equipe da UERJ pelas discussões.

REFERÊNCIAS

BUNGAU, S.; TIT, D. M.; BEHL, T.; ALEYA, L.; CARMEN ZAHA, D. Aspects of excessive antibiotic consumption and environmental influences correlated with the occurrence of resistance to antimicrobial agents. **Current Opinion in Environmental Science & Health**. v.19, p. 100224, 2021. Disponível em: <https://doi:10.1016/j.coesh.2020.10.012>

CHAVES, T. S. S.; BELLEI, N. C. J. SARS-COV-2, o novo Coronavírus: uma reflexão sobre a Saúde Única (One Health) e a importância da medicina de viagem na emergência de novos patógenos. **Revista De Medicina**. v.99, n.1, p.1-4, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v99i1pi-iv>

CHUNMING, X.; LINGQIANG, K.; HANFANG, G.; XIYU, C.; XIUMIN, W. A Review of Current Bacterial Resistance to Antibiotics in Food Animals. *Frontiers in Microbiology*. v.13, p.1-16, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.822689>

COLLIGNON, P.; BEGGS, J. J.; WALSH, T. R.; GANDRA, S.; LAXMINARAYAN, R. Anthropological and socioeconomic factors contributing to global antimicrobial resistance: a univariate and multivariable analysis. *Lancet Planet Health*. v.2, n.9, p.398-405, 2018. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(18\)30186-4](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(18)30186-4).

CUTLER, S.J.; FOOKS, A. R.; VAN DER POEL, W. H. Public health threat of new, reemerging, and neglected zoonoses in the industrialized world. *Emerg Infect Dis*. v.16, n.1, p.1-7, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.3201/eid1601.081467>.

DILCHER, M.; WERNO, A.; JENNINGS, L.C. SARS-CoV-2: a novel deadly virus in a globalised world. *N Z Med J*. v.133, n.1510, p.6-11, 2020.

KOURKOUTA, L., KOTSIFTOPOULOS, C., PAPAGEORGIOU, M., ILIADIS, C., AND MONIOS, A. The rational use of antibiotics medicine. *Journal of Healthcare Communications*. v.2, n.3, p.27-31, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.4172/2472-1654.100067>

KUMMERER, K. Resistance in the environment. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*. v.54, n.2, p.311-320, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/jac/dkh325>

LIMA, C. A.; ALVES, P. M. R.; OLIVEIRA, C. J. B.; OLIVEIRA, T. R. N.; BARBOSA, K. B.; MARCENE, H. C.; OLIVEIRA, S. V. Letter to the editor: COVID-19: isolations, quarantines and domestic violence in rural areas. *SciMed J*. v.2, n.1, p.44-45, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.28991/SciMedJ-2020-0201-7>

MARTI, E.; VARIATZA, E.; BALCAZAR, J. L. The role of aquatic ecosystems as reservoirs of antibiotic resistance. *Trends Microbiol*. v.22, n.1, p.36-41, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.tim.2013.11.001>.

MCEWEN, S. A.; COLLIGNON, P. J. Antimicrobial Resistance: a One Health Perspective. *Microbiology Spectrum*. v.6, n.2, p.1-10, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1128/microbiolspec.ARBA-0009-2017>. PMID: 29600770.

OLIVEIRA, S. V.; LIMONGI, J. E. Knowledge, attitudes and practice in health: a preliminary epidemiological method in health communication approaches. *J Health NPEPS*. v.5, n.1, p.14-19, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.30681/252610104530>

BENGTSSON-PALME, J.; KRISTIANSSON, E.; LARSSON, D. G. J. Environmental factors influencing the development and spread of antibiotic resistance. *FEMS Microbiol Rev*. v.42, n.1, p.53, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/femsre/fux053>.

PINTO, G. M. F.; SILVA, K. R.; PEREIRA, R. F. A. B.; SAMPAIO, S. I. Estudo do descarte residencial de medicamentos vencidos na região de Paulínia (SP), Brasil. *Engenharia Sanitaria e Ambiental*. v.19, n.3, p. 219-224, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-41522014019000000472>

QUILLIAM, R. S.; WEIDMANN, M.; MORESCO, V.; PURSHOUSE, H.; O'Hara, Z.; Oliver, D. M. COVID-19: The environmental implications of shedding SARS-CoV-2 in human faeces. **Environmental International**. v.140, p.105790, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016%2Fj.envint.2020.105790>

REIS, A. C.; KOLVENBACH, B. A.; NUNES, O. C.; CORVINI, P. F. X. Biodegradation of antibiotics: The new resistance determinants - part II. **N Biotechnol**. v.54, p.13-27, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.nbt.2019.08.003>.

TANG, A.; TONG, Z. D.; WANG, H. L.; DAI, Y. X.; LI, K. F.; LIU, J. N.; WU, W. J.; YUAN, C.; YU, M. L.; LI, P.; YAN, J. B. Detection of Novel Coronavirus by RT-PCR in Stool Specimen from Asymptomatic Child, China. **Emerg Infect Dis**. v.26, n.6, p.1337-1339, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3201/eid2606.200301>.

ZHANG, T.; WU, Q.; ZHANG, Z. Probable pangolin origin of SARS-CoV-2 associated with the COVID-19 outbreak. **Curr Biol**. v.30, n.7, p.1346-1351, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.03.022>.

ZINSSTAG, J.; SCHELLING, E.; WALTNER-TOEWS, D.; TANNER, M. From one medicine to one health and systemic approaches to health and well-being. **Prev Vet Med**. v.101, p.148-156, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2010.07.003>

Recebido em: 20/09/2022

Aprovado em: 25/10/2022

Publicado em: 02/11/2022